

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ И ИХ СОЦИАЛИЗАЦИЯ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА: ПО МАТЕРИАЛАМ СТУДЕНЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В настоящее время уделяется большое внимание научному осмыслению проблем воспитания, использованию современных технологий, форм организации воспитательной работы со студенческой молодежью, повышению квалификации кураторов студенческих групп в данном направлении, разработке рабочих программ воспитания, сочетанию инноваций и традиций при организации воспитательного процесса. При этом важно учитывать психологические особенности студенческого периода жизни, особенности его личности и индивидуальности, социализации, специфику направления подготовки, соответственно, это требует создания необходимых условий для развития и самореализации каждого, в том числе в будущей профессии, организации психолого-педагогической поддержки, наставничества и т. д. Самоопределение является важной задачей студенческого периода жизни. С первых дней обучения в вузе перед студентом встают вопросы самоопределения в жизни, в профессии и т. д. [23]. Молодой человек ищет ответы на вопросы: Кто Я? Зачем Я живу? Чего могу добиться в жизни? В чем моя индивидуальность и неповторимость? Потребность в самоопределении зависит от среды, системы отношений, в которых находится студент, осознания своей индивидуальности и важности ее проявления в учебно-воспитательном процессе. Поиск собственного «Я», своего будущего решается пробой себя в различных видах деятельности, в результате молодой человек познает и развивает себя. Для будущего педагога важно не только знание своей индивидуальности, но и получение опыта в развитии индивидуальности своих воспитанников, их субъектной активности, выстраивании диалогового общения учащихся, проектировании учебно-воспитательного процесса, что будет способствовать разработке и реализации индивидуальной траектории развития обучающихся.

В основе организации воспитательной деятельности лежит единство, целостность, взаимосвязь учебного и внеучебного процессов, обратная связь со студентами и преподавателями и т. д. [15]. Современная воспитательная система в вузе основывается на понимании процессов воспитания, особенностей самоопределения студенческой молодежи, современного культурно-образовательного пространства. Для этого проведем анализ исследований, проектов, представленных на ежегодной студенческой научно-практической конференции «Проблемы молодежи глазами студентов», проходящей на базе Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого (2003–2020 гг.). Конференция проводится с целью обсуждения различных вопросов и последующего

определения стратегии развития воспитательной работы, психолого-педагогической поддержки со студентами.

Рассмотрим вопросы профессионального и личностного самоопределения, самореализации, организации созидательной активности молодежи. В 2003 году студенты поднимали проблемы трудового воспитания, использования наследия А.С. Макаренко в подготовке студентов к будущей работе учителя-воспитателя, организации деятельности научно-образовательного кружка по изучению теории и практики великого педагога [1]; вхождения в профессию педагога-психолога, выделяя следующие условия формирования профессиональных представлений у первокурсников: возрастнo-психологические, профессионально-деятельностные, построение событийной общности педагогов и студентов, при этом ставились следующие задачи профессионального саморазвития: стать более уверенным в себе, коммуникабельным, упорным в достижении поставленных целей и т.д. [18]. В 2004 году студенты обращаются к значению конкурса педагогического мастерства, в рамках которого человек может проявить, увидеть себя в новом качестве, почувствовать себя одной командой, проявить творческие способности и т. д. [2]; студенческого научного общества, направленного на реализацию научного потенциала, привлечение к раннему «строительству» карьеры, обучение навыкам ведения научной работы, активизацию задатков будущих ученых [9]; студенческих конференций для формирования активной гражданской позиции, обмена опытом, так 73% опрошенных считают конференцию значимой, интересной и востребованной формой научной работы в студенческой среде [11]. В 2005 году заслуживают внимания вопросы формирования творческой активности молодежи, в том числе через деятельность студенческих отрядов [7], студенческих клубов с организацией встреч, вечеров и т. д., что помогает самосовершенствованию, самореализации личности будущего педагога [8]. Клубная форма взаимодействия со студенческой молодежью способствует развитию коммуникабельности, кооперации, критического мышления, креативности и т.д. Студенты отмечают, что «важным является то, когда ты выходишь из вуза педагогом-профессионалом, готовым начать работу в школе в качестве преподавателя по предмету, воспитателя подрастающего поколения» [21]. В 2006 году студенты обращаются к выстраиванию индивидуальной траектории развития [5], проявлению активности через деятельность педагогических отрядов [12], работу в профильных классах, когда по истечению периода обучения в школе выпускник имеет представление о профессии, сформированные взгляды на будущее [17], что актуально для школьников и студентов в вопросах профессионального самоопределения. Студенты, рассматривая личность современного педагога, выделяют такие требования, как: высокая гражданская ответственность и социальная активность, любовь к детям, интеллигентность, духовная культура, профессионализм, желание и умение работать с другими, творческий, готовность и способность к принятию решений в ситуациях неопределенности и риска и т. д. [19]. В 2008 году обращается внимание на особенности мотивации учебно-профессиональной деятельности студентов, выбора профессии педагога, профессионального самосовершенствования: развитие педагогических умений, нравственных качеств и т. д. [4]. Рассматривается значение портфолио в профессиональном и личностном

самоопределении, развитии учебной мотивации, активности, индивидуальности студента [20]; проектной деятельности в саморазвитии и самосовершенствовании личности студента, формировании «Я» будущего педагога [22]. Поднимаются проблемы адаптации студентов-первокурсников, профессионального самоопределения и саморазвития, например, через реализацию проектов «Адаптационный семинар для первокурсников», «Ступени карьеры» и др. [24]. В 2010 году интерес представляют исследования, направленные на актуализацию деятельности специалиста по работе с молодежью через разработку и апробацию профориентационных программ [13]. Рассматриваются особенности адаптации студентов к условиям проживания в общежитии, отмечается, что многие студенты называют общежитие «дом студента», «второй дом» [27], конкурентоспособности молодых специалистов: активность, самостоятельность, самодеятельность, субъект-субъектное взаимодействие студента и преподавателя, использование интерактивных методов и форм в обучении, консультирование по вопросам построения карьеры и др. [28]. В 2014 году социальные сети рассматриваются как образовательный и воспитательный ресурс для решения педагогических задач [6]. Анализируется влияние социокультурной среды вуза на формирование общекультурных компетенций будущих специалистов, при этом отмечается значимость внеучебных мероприятий, конкурсов проектов и научных работ, клубной деятельности [30]. В 2017 году производственная практика, дополнительное образование осмысливаются с точки зрения развития интереса к будущей профессии, пробы себя [26]. В 2018 году поднимаются вопросы формирования благоприятного психологического климата студенческого совета факультета и вуза, что способствует сотрудничеству как с сокурсниками, так и с преподавателями [10], реализации программ социальной, психолого-педагогической поддержки студентов на примере отдельных факультетов [16]. Определяется стратегия личностно-профессионального самоопределения студента-первокурсника: выбор поля деятельности, сочетание выбранного направления деятельности с профессиональными целями, применение полученных знаний на практике, выстраивание процесса самоопределения, анализ и корректировка полученных результатов [14]. При определении роли куратора студенческой группы, выделяют качества преподавателя-куратора: готовность помочь группе, разносторонне развитый человек, великодушие и доброта, умение найти общий язык с молодежью и др.; студенты куратора считают помощником и наставником [25]. Студенты обращают внимание на девиантное поведение и его профилактику, например, через волонтерство и другие модели позитивной профилактики [3]. В 2020 году обучающиеся в качестве цели воспитания определяют формирование конкурентоспособной личности, творчески мыслящей, с активной жизненной позицией, способной адекватно относиться к социокультурным ценностям и компетентно действовать в профессиональной деятельности. Например, участие в студенческом самоуправлении способствует увеличению социальной и гражданской активности, развитию творческого потенциала, ответственности, самостоятельности, позволяет вносить свой собственный вклад в формирование духовно-нравственных ценностей и содействовать становлению профессионально-трудовой культуры и др. [29]. Студенты с интересом обсуждают вопросы воспитания, работы с различными

категориями детей и молодежи, профессионального саморазвития, повышения качества подготовки специалистов в системе педагогического образования. Среди разнообразных технологий организации внеучебной работы особое значение придается технологии социального проектирования, которая обладает высоким воспитательным потенциалом и направлена на повышение научной, творческой, инновационной, волонтерской активности студентов. Воспитательная работа обладает большим значением в направлении профессионального и личностного самоопределения, развития и совершенствования будущих педагогов.

Психолого-педагогическая поддержка студентов направлена на помощь в самопознании своих возможностей, в самореализации, в развитии самостоятельности и творческой активности, коммуникативной культуры и готовности к диалогу, в способности к рефлексии и самоанализу. Актуализируется важность введения в смыслы, ценности, содержание будущей профессии через проведение адаптационных сессий, тренингов знакомства, профориентационных квестов, наставничества из числа студентов старших курсов и др., и дальнейшее формирование интереса к будущей профессии через волонтерскую, творческую, научно-исследовательскую деятельность, самосовершенствование в будущей профессии через организацию стажировок, практики, профориентационных проектов с работодателями. В этом направлении все активнее используется он-лайн пространство. Студенты обращают внимание на формирование опыта ответственности, самостоятельности, творчества, саморегуляции, рефлексии, работы в команде, исследовательского и критического мышления, мотивации к научно-исследовательской и другим видам деятельности. Важно, что вузы для многих молодых людей становятся местом встречи и первым шагом в профессию, науку, добровольчество, возможностью реализации своих идей и проектов. Организуемые в вузе различные практики помогают студенту включиться в интересное дело, получить необходимые знания, необходимый опыт по своему направлению подготовки. Важно, чтобы практика ориентировала студентов на профессиональное и личностное развитие, формирование профессиональной позиции, обеспечивала соединение теоретической и практической подготовки. В учебный план вводятся курсы по выбору, направленные на получение студентами опыта организации добровольческой, спортивно-оздоровительной деятельности, развития творческих способностей детей, вовлечения в проектную деятельность и т.д. В результате формируется открытая и доступная для молодых людей система поддержки студенческих инициатив, привлекательных для молодежи форм и методов воспитательной работы. Совершенствование воспитательной деятельности связано с разработкой и апробацией технологий психолого-педагогической поддержки студентов, связанных с решением следующих задач: профориентация молодежи, вовлечение в общественно полезную деятельность, развитие практических навыков и личностных качеств, необходимых студенту в его будущей профессиональной деятельности, создание условий для развития способностей, самореализации студента, профессиональной рефлексии, формирование творческого и исследовательского подходов к профессиональной деятельности через реализацию различных проектов. Продуктивным является использование элементов тренинга, организация

экскурсий, включение деловых игр, мастер-классов, творческих конкурсов, проблемных ситуаций, дискуссий, кейсов и т. д. При этом важно обратить внимание на выявление и поддержку талантливых студентов, способных к самостоятельной творческой, научной деятельности. В подготовке будущего педагога имеет место гибкая учебная программа, организация практики с начальных курсов обучения, стажировочных площадок на базе школ, работа в библиотеках, студенческих обществах, лабораториях по разработке различных проектов, в том числе под руководством опытного наставника, работа в классах психолого-педагогической направленности, овладение современными технологиями, развитие умений взаимодействовать с различными категориями учащихся, выстраивать отношения с родителями и др. Важными являются вопросы актуализации процесса самопознания и саморазвития, поддержки социально значимых инициатив, обеспечения позитивной мотивационно-эмоциональной среды, включения студента в деятельность, предполагающую конкретные практики, где молодой человек имеет возможность реализовать свою индивидуальность, выстроить направления своего профессионального саморазвития.

Литература

1. Афанасова Л.М. Идеи трудового воспитания в педагогическом наследии А.С.Макаренко // Проблемы молодежи глазами студентов: Материалы Всерос. студенческой науч.-практ. конференции. Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2003. 330 с. С. 151-152.
2. Афанасова Л.М. Конкурс педагогического мастерства в жизни студентов педвузов // Проблемы молодежи глазами студентов: Материалы VII Междунар. студенческой науч.-практ. конференции: в 3 т. Т. 2. Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2004. 266 с. С. 6-7.
3. Беленкова У.С. Волонтерство как метод профилактики девиантного поведения подростков // Проблемы молодежи глазами студентов: Материалы XXI Междунар. студенческой науч.-практ. конференции. Тула: Из-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2018. 330 с. С. 35-36.
4. Богданова Е.Е. Профессиональное самосовершенствование педагога // Проблемы молодежи глазами студентов: Материалы XI Междунар. студенческой науч.-практ. конференции. В 2 т. Т.1. Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2008. 198 с. С. 138-139.
5. Волкова О.В. Инновационная деятельность в образовании. Индивидуальные траектории развития // Проблемы молодежи глазами студентов: Материалы IX Междунар. студенческой науч.-практ. конференции. Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2006. 370 с. С. 123-125.
6. Воронова Е.С. Социальные сети как образовательный и воспитательный ресурс // Проблемы молодежи глазами студентов: Материалы XVII Междунар. студенческой науч.-практ. конференции. Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2014. 264 с. С. 3-6.
7. Гончарова Е.В., Кокорева О.Г. Формирование творческой активности студентов // Проблемы молодежи глазами студентов: Материалы VIII Междунар. студенческой науч.-практ. конференции. Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2005. 306 с. С. 86-88.
8. Гринюк А.Н. Опыт работы студенческого пресс-клуба «Гаудеамус» по развитию профессионального самосознания у студентов педагогических вузов // Проблемы молодежи

глазами студентов: Материалы VIII Междунар. студенческой науч.-практ. конференции. Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2005. 306 с. С. 88-90.

9. Жуков И.О., Панарина М.Л. Студенческое научное общество как средство реализации научного потенциала студентов // Проблемы молодежи глазами студентов: Материалы VII Междунар. студенческой науч.-практ. конференции: в 3 т. Т. 2. Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2004. 266 с. С. 25-26.

10. Зайцева А.Р. Социально-психологический климат внутри студенческого совета // Проблемы молодежи глазами студентов: Материалы XXI Междунар. студенческой науч.-практ. конференции. Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2018. 330 с. С. 3-4.

11. Ильин С.А. Значение межвузовских студенческих научных конференций в формировании активной гражданской позиции // Проблемы молодежи глазами студентов: Материалы VII Междунар. студенческой науч.-практ. конференции: в 3 т. Т. 2. Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2004. 266 с. С. 30-31.

12. Капелькина А.В. Педагогический отряд как форма проявления студенческой активности // Проблемы молодежи глазами студентов: Материалы IX Междунар. студенческой науч.-практ. конференции. Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2006. 370 с. С. 126-127.

13. Кашелкина С.М. Профориентационная деятельность специалиста по работе с молодежью в общеобразовательном учреждении // Проблемы молодежи глазами студентов: Материалы XIII Междунар. студенческой науч.-практ. конференции. Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2010. 338 с. С. 130-131.

14. Колмыкова И.С. Стратегия личностно-профессионального самоопределения: взгляд первокурсника // Проблемы молодежи глазами студентов: Материалы XXI Междунар. студенческой науч.-практ. конференции. Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2018. 330 с. С. 16-17.

15. Компетентностно-ориентированная программа воспитательной деятельности в вузе: опыт разработки. М.: Изд. дом МИСиС, 2014. 180 с. С. 7.

16. Кузнецова А.А., Кобышева Е.А. Реализация программ социальной поддержки студентов на факультете естественных наук // Проблемы молодежи глазами студентов: Материалы XXI Междунар. студенческой науч.-практ. конференции. Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2018. 330 с. С. 9-12.

17. Ларина Е.Ф. Проблема профильных классов // Проблемы молодежи глазами студентов: Материалы IX Междунар. студенческой науч.-практ. конференции. Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2006. 370 с. С. 131-133.

18. Моисеева Е.И. Особенности вхождения в профессию психолога // Проблемы молодежи глазами студентов: Материалы Всерос. студенческой науч.-практ. конференции. Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2003. 330 с. С. 168-170.

19. Мусина Л.Е. Личность современного педагога. Каким он должен быть? // Проблемы молодежи глазами студентов: Материалы IX Междунар. студенческой науч.-практ. конференции. Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2006. 370 с. С. 135-137.

20. Овсянкина Е.Н. Роль портфолио в профессиональном и личностном самоопределении // Проблемы молодежи глазами студентов: Материалы XI Междунар. студенческой науч.-практ. конференции. В 2 т. Т. 1. Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2008. 198 с. С. 153-155.
21. Пронин А.А., Овсяников В.В. Как стать специалистом? Подходы студентов к обучению // Проблемы молодежи глазами студентов: Материалы VIII Междунар. студенческой науч.-практ. конференции. Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2005. 306 с. С. 97-99.
22. Свинаярева Ю.А. Роль проектной деятельности в саморазвитии личности студента // Проблемы молодежи глазами студентов: Материалы XI Междунар. студенческой науч.-практ. конференции. В 2 т. Т. 1. Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2008. 198 с. С. 159-163.
23. Слободчиков В.И., Слободчиков Е.И. Основы психологической антропологии. Психология развития человека: Развитие субъективной реальности в онтогенезе. М.: Школьная Пресса, 2000. 416 с. С. 321-322.
24. Старостина Е.А. Личностные качества и адаптация студентов-первокурсников // Проблемы молодежи глазами студентов: Материалы XI Междунар. студенческой науч.-практ. конференции. В 2 т. Т.1. Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2008. 198 с. С. 164-166.
25. Сычева А.В. Роль куратора в процессе адаптации студентов 1 курса педагогического Проблемы молодежи глазами студентов: Материалы XXI Междунар. студенческой науч.-практ. конференции. Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2018. 330 с. С. 26-28.
26. Филиппов А.А. Производственная практика как стимул формирования интереса к будущей профессии // Проблемы молодежи глазами студентов: Материалы XX Междунар. студенческой науч.-практ. конференции. Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2017. 345 с. С. 24-26.
27. Филонова А.А. Особенности адаптации студентов к условиям проживания в общежитии // Проблемы молодежи глазами студентов: Материалы XIII Междунар. студенческой науч.-практ. конференции. Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2010. 338 с. С. 151-152.
28. Чумакова А.И. Конкурентоспособность молодого специалиста на рынке труда // Проблемы молодежи глазами студентов: Материалы XIII Междунар. студенческой науч.-практ. конференции. Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2010. 338 с. С. 152-153.
29. Шестова О.С. Организация внеучебной воспитательной работы в высшем учебном заведении // Проблемы молодежи глазами студентов: Материалы XXIII Междунар. студенческой науч.-практ. конференции. Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2020. 167 с. С. 10-11.
30. Якобчук Д.С. Влияние социокультурной среды вуза на формирование общекультурных компетенций будущего организатора работы с молодежью // Проблемы молодежи глазами студентов: Материалы XVII Междунар. студенческой науч.-практ. конференции. Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2014. 264 с. С. 43-44.